

LINGVOMADANIY BIRLIKLARNING BADIY MATNDAGI AHAMIYATI

H. F. Jurakulova

Navoiy davlat pedagogika instituti.

O‘zbekiston.

Lingvokulturologiyaning obykti – madaniyat va tilning o‘zaro aloqasi, o‘zaro ta‘sirini bir butunlikda tadqiq qilishdir. Lingvokulturologiya tilni madaniyatning fenomeni, madaniyatni tashuvchisi sifatida o‘rganadi. Madaniyatni tildan foydalanuvchi inson yaratadi [1.26-b.].

Madaniyatda ramziy, obrazli, metaforik ma‘no kasb etgan va natijalari inson ongida umumlashtirilib mif, afsona, folklor va diniy diskurslarda, poetik va prozaik badiiy matnlarda, frazeologizmlarda, metaforalarda va ramzlarda aks etadigan til birliklari lingvokulturologiyaning predmeti sanaladi [2.94-b.].

Har qanday til va madaniyatining o‘ziga xos xususiyatlari avvalambor o‘sha xalq vakillari tomonidan yaratilgan badiiy asarlarda o‘z izini qoldiradi. Shuning uchun badiiy matnlarni lingvokulturologik tahlil qilish, qo‘llangan lingvomadaniy birliklarning o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganish muhim ahamiyatga ega bo‘lib, shu soha rivojini ta‘minlashga va ma‘lum bir xalqning tili, tarixi, yashahs tarzi, milliy-madaniy hayotini chuqur o‘rganishga xizmat qiladi.

Har bir millat o‘zida ma‘lum bir milliy an‘analarni aks ettiradi. Ya‘ni har bir xalqning, millatning o‘z milliy an‘analari, urf-odatlar mavjud. Bu ma‘noda har bir inson ana shu milliylikni o‘zida aks ettiruvchi muayyan madaniyat, til, tarix, adabiyotga aloqador bo‘ladi. Taniqli o‘zbek yozuvchisi O‘tkir Hoshimov “Daftar hoshiyasidagi bitiklar”da ta‘kidlaganiday: “Badiiy ijod shunday daraxtki, shoxida umuminsoniy mevalar yetiladi, ildizi esa milliy zaminda yotadi.”

Ma‘naviyat doimo milliy bo‘ladi, shu bilan birga unda umuminsoniy qadriyatlarga zid narsa ham bo‘lmaydi, chunki har bir millatning mustaqil ma‘naviy dunyosi, ma‘naviy qiyofasi bir paytning o‘zida ichki mohiyatiga, o‘zak tomirlariga ko‘ra, o‘zga xalqlar ma‘naviyati bilan umumiy jihatlarga, butun bashariyatni birlashtirib turuvchi mushtarak unsurlarga ega bo‘ladi [3.33-b.].

Buning uchun hammaga dasturilamal bo‘luvchi kitoblar bizning asosiy tayanchimiz hisoblanadi. Ajdodlar tomonidan yaratilgan va bizga qadar yetib kelgan ma‘naviy boyliklar bu-ular tomonidan yaratilgan ertak, rivoyat, doston va boshqa xalq og‘zaki ijodi namunalari hamda hozirgi davrdagi yozma adabiyot namunalari ham ma‘naviy boylik sanaladi. Bunday rivoyatlarning badiiy asarlarda qo‘llanishi asar

mazmun-mohiyatini boyitib, falsafiy mushohadaga undaydi o'quvchini. Yoshlarda ajdodlarimizning urf-odatlarini, milliy qadriyatlarining mohiyatini bilish, qadriga yetishi va o'zlashtirishni shakllantiradi. Bu esa inson shaxsiyati va ma'naviyati rivojida samarali va ta'sirchan vosita sanaladi.

Yoshlarda ajdodlarimizning urf-odatlarini, milliy qadriyatlarining (lingvokulturologiyaning obyekti) mohiyatini bilish, qadriga yetishi va o'zlashtirishni shakllantirish kerak. Bu esa inson shaxsiyati va ma'naviyati rivojida samarali va ta'sirchan vosita sanaladi. Chunki ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan qadriyatlar ham biz uchun ma'naviy obodlik, ma'naviy ko'prikdir. Qadriyatlar ma'naviyat ildizidir. Tarbiya ana shu ildizlardan ozuqa oladi. Milliy qadriyatlarni yoshlikdan singdirib borish kishida insoniy tuyg'ular, yuksak fazilatlarning shakllanishiga xizmat qiladi.

Har bir taraqqiy etgan, madaniyatli xalqning o'z tili, urf-odatlarini, an'anaviy moddiy va ma'naviy boyliklari bo'ladi. Insonda til, fe'l-atvor bilan birgalikda odamga qon bilan kiruvchi an'ana-qadriyatlar bor.

Yoshlarni ongini chalg'itish uchun katta kurashlar kechayotgan dunyodagi axborot kurashlari oqibati yoshlarni turli g'oyaviy va mafkuraviy to'siqlarga olib kelmoqda. Ma'naviyati kuchli, ma'nan boy kishini hech kim, hech qanday kuch yengolmaydi! Yoshlar tarbiyasida milliy ma'naviyatimiz, qadriyatlarimizga muhabbat ruhini mustahkamlash asnosida ma'naviyatini boyitish dolzarb vazifa sanaladi. Milliy qadriyatlar esa ma'naviyat ozuqa oluvchi ildizlaridir. Qadriyatlar komil insonni tarbiyalashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Qadriyatlar yo'q joyda insoniylik bo'lmaydi. Insoniylik bo'lmasa, xalq, odamzod yo'q bo'ladi, tanazzulga uchraydi.

Ma'naviyat va ma'naviy tarbiya masalalari bugungi kunda jahonda kechayotgan globallashtirish jarayonlari sharoitida nihoyatda dolzarb masalaga aylangan. Insonda mustahkam iroda, mas'uliyat tuyg'usini shakllantirish, ko'nglida atrof-tabi'atga, mehnatga, kasbga, ilmga, o'zga insonlarga mehr uyg'otish lozim. Bunga turli yo'llar, turli vositalar bilan, birinchi navbatda yosh avlod tarbiyasiga samimiy (chin ko'ngildan) va izchil yondoshuv, tinimsiz izlanishlar bilan erishiladi.

Yosh avlodda qadriyatlar asosida ma'naviyatni shakllantirish bizning oldimizdagi asosiy masala bo'lib qolmoqda. Bunda asosan yoshlarda ona tiliga, vatanga, qadriyatlarga muhabbat ruhida tarbiyalash lozim. Chunki, avvalo, inson ona tilida o'ylaydi, fikrlaydi. Badiiy asarlar esa shu millat yoki xalqning o'ziga xos jihatlari haqida ma'lumot beruvchi manbalardan biri sanaladi.

Badiiy asarlarida sharqona bag'rikenglik, mehmondo'stlik, qo'ni-qo'shniga, mahalla-ko'ygaga munosabat, o'zbekona urf-odatlar, maromiga yetkazilib talqin

qilingan. Tabiiyki, asarlarda ma'lum bir xalq hayoti va turmush tarzi ifodalanganda shu xalq tilida qo'llanadigan leksik birliklar ham qo'llanadi. Faqat shu xalqqa xos milliy xususiyatlarni ifodalovchi bunday birliklar lingvomadaniy birlik sifatida izohlanadi

Xullas, har qanday til va madaniyatining o'ziga xos xususiyatlari avvalambor o'sha xalq vakillari tomonidan yaratilgan badiiy asarlarda o'z izini qoldiradi. Shuning uchun maktablarda til va adabiyot darslarida badiiy matnlarni lingvokulturologik tahlil qilish, qo'llangan lingvomadaniy birliklarning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Bu yoshlarda ajdodlarimizning urf-odatlarini, milliy qadriyatlarining mohiyatini bilish, qadriga yetishi va o'zlashtirishni shakllantiradi. Bu esa inson shaxsiyati va ma'naviyati rivojida samarali va ta'sirchan vosita sanaladi.

REFERENCES

1. Usmanova Sh. Lingvokulturologiya. T.2019. 26-b.
2. Usmanova Sh. Lingvokulturologiya. T.2019. 94-b.
3. Imomnazarov M., Lapasov M., Sobirova M.. Ma'naviyatshunoslik. T.2012. 33-b.